

SHOLI DONINI QURITISH MUAMMOLARI VA QURITISH USULLARINING TADQIQI

N.A.Sapayev

tayanch doktorant

O.Q.Matchonov

t.f.f.d. (PhD), dotsent.

“Toshkent irrigatsiya va qishloq xo‘jaligini mexanizatsiyalash
muhandislari instituti” Milliy tadqiqot universiteti

Annotatsiya. Ushbu maqolada qishloq xo‘jaligi don mahsulotlarini asosan, sholi donini saqlash hamda uni qayta ishlash jarayonlarida sodir bo‘layotgan isroflar va nobudgarchiliklarni oldini olishdagi muammolar yechimi keltirilgan. Sholi donini uzoq muddat sifatli saqlash va uni qayta ishlash jarayonida olinadigan guruchning sifatini yanada oshiruvchi energiya tejankor elektr texnologiyasini ishlab chiqish hamda uni qishloq xo‘jaligiga joriy qilish masalalari ko‘rib chiqilgan.

Аннотация. В данной статье представлены проблемы предотвращения потерь и отказов, возникающих при хранении и переработке сельскохозяйственной зерновой продукции, главным образом зерна риса. Рассмотрены вопросы длительного сохранения качества рисового зерна и разработки энергосберегающей электротехнологии, еще больше повышающей качество риса, получаемого при его переработке и внедрении в сельское хозяйство.

Annotation. In this article, the problems of preventing wastages and failures occurring during the storage and processing of agricultural grain products, mainly rice grain, are presented. The issues of long-term quality preservation of rice grain and the development of energy-saving electrical technology that further increases the quality of rice obtained during its processing and its introduction into agriculture were considered.

Kalit so‘zlar: sholi donining nobudgarchiligi, quritish muammolari, quritish usullari, infraqizil nur orqali quritish.

Ключевые слова: неразрушаемость рисового зерна, проблемы сушки, способы сушки, инфракрасная сушка.

Key words: indestructibility of rice grain, drying problems, drying methods, infrared drying.

Sholi dunyodagi eng muhim don ekinlari orasida makkajo‘xoridan keyin ikkinchi o‘rinda turadi. Dunyo bo‘yicha sholi ekin maydonlari 2019-yilda 160,52 mln gektar, 2020-yil 163,09 mln gektar va 2021-yil 165,25 mln gektarga yetgan. Oxirgi yig‘im-

terim yilida dunyo bo‘ylab qariyb 510 million tonna guruch ishlab chiqarilgan. An’anaga ko‘ra, Osiyo mamlakatlari jahon guruch ishlab chiqarishda eng katta ulushga egadir.

Eng so‘nggi rasmiy ma‘lumotlarga ko‘ra, 2021-yilda 212 million tonnadan ortiq ishlab chiqarish hajmi bilan Xitoy jahonda sholi yetishtirish bo‘yicha yetakchilikni qo‘lga kiritgan, undan keyin Hindiston va Bangladesh o‘rin egallaydi.

Guruch dunyodagi eng ko‘p iste‘mol qilinadigan don mahsulotlaridan biridir. Dunyoda aholi soni ko‘p davlat sifatida Xitoy boshqa mamlakatlarga qaraganda ko‘proq guruch iste‘mol qiladi. 2023-2024-yillarda taxminan 150 million tonna iste‘mol qilingan. Xitoydan keyin Hindiston 118 million tonna guruch iste‘moli bilan ikkinchi o‘rinni egalladi.

Guruch shunday o‘zgacha ta‘mga egaki, uni deyarli har qanday taomga qo‘shib, har qanday lazzat bilan birlashtirish mumkin.

Dunyo bo‘ylab yetishtiriladigan va iste‘mol qilinadigan o‘nlab sholi navlari mavjud bo‘lsa-da, sholining eng mashhur uchta turi bo‘lib, ular - indika, yaponika va aromatik navlaridir [1].

O‘zbekiston Respublikasida ham sholining turli navlari yetishtirilib, 2020-yilda sholi hosili 293,5 ming tonnani tashkil etgan. 2021-yilda 334,2 ming tonna, 2022-yil 359,1 ming tonna, 2023-yil 352,9 ming tonna hosil olingan [2].

Barcha yetishtirilgan hosilni saqlash va undan to‘g‘ri foydalanish hozirgi kunda xalq xo‘jaligi oldida turgan asosiy vazifalardan biri bo‘lib hisoblanadi.

Jahon miqyosida ko‘p asrli tajribalar shuni ko‘rsatadiki, donni saqlash katta va murakkab ish hisoblanadi. Yer yuzida don va dondan olinadigan mahsulotlarning yetishmasligiga qaramasdan, ularning ancha qismi saqlash davrida nobud bo‘ladi va natijada kishilar talabini qondirishgacha yetib bormaydi. FAO (Oziq-ovqat va qishloq xo‘jaligi bo‘yicha butunjahon tashkiloti) ning ko‘rsatkichi bo‘yicha saqlash mobaynida har xil sabablarga ko‘ra don mahsulotlari massasining kamayishi 10...15% ni tashkil qilib, bunda saqlanayotgan mahsulotlar sifati pasayadi. Yuqorida ko‘rsatilgan raqamlar o‘rtacha bo‘lib, ko‘pgina davlatlarda bu ko‘rsatkichlar boshqacha shaklni namoyon qiladi. Masalan, ko‘pgina Afrika qit‘asi, janubi-sharqiy Osiyo regionini mamlakatlarida donning isrofi 30% va undan yuqoriroqni tashkil qiladi. Salqin iqlimli, yetarli texnik bazaga hamda malakali muhandis xodimlarga ega bo‘lgan davlatlarda esa don mahsulotlari isrofi 1...5% ni tashkil qiladi [3].

Sholi yetishtirish va iste‘mol qilish ortib borayotganini hisobga olib, yig‘ib olingan hosilni keyingi saqlash va qayta ishlash uchun sifatli quritish zarur. Shu munosabat bilan yangi resurs tejoychi texnologiyalarni ishlab chiqish va quritilgan donning unib chiqishi uchun zarur bo‘lgan namlik sharoitlari va agrotexnik talablarga muvofiq saqlash talablarini sifatli bajarish imkonini beruvchi yangi modernizatsiyalashgan texnikani loyihalash zarurati tug‘iladi.

Qayta ishlashdan keyingi amaliyotda sholi donlarining yuqori sifatli quritilishi tufayli keyingi qayta ishlash jarayonida guruchning sinishini kamaytirishga erishish mumkin. Bu sholi quritish sohasida ixcham, arzon, foydalanishga qulay va energiya tejamkor uskunalarni yaratish hamda uni ishlab chiqarish asosiy vazifalardan biri hisoblanadi.

Fermer va dehqon xo‘jaliklarida bug‘doy yig‘ib olingandan so‘ng oraliq ekin sifatida sholi ekish va yetishtirish yo‘lga qo‘yiladi. Iqlim sharoiti yig‘ilgan hosilning ochiq havoda radiatsiyaviy quritilishiga yordam beradi. Bu usul 1-rasmda ko‘rsatilgani kabi quyosh ostidagi asfaltlangan maydonlarga sholini yupqa qilib yoyib, vaqti-vaqti bilan aralashtirib turishni o‘z ichiga oladi. Quritish, havo harorati va quyoshli vaqtlarga bog‘liq holda 3-4 kun davom etadi.

1-rasm. Sholi donini asfaltga yoyib quyosh nuri orqali quritish usuli.

Takroriy ekin sifatida ekilgan sholi hosilini yig‘ib olish vaqti kuzning oktyabr, noyabr oylariga to‘g‘ri keladi. Bu vaqtga kelib, haroratning pasayishi va yog‘ingarchilikning ko‘payishi kuzatiladi. Buning oqibatida sholini quritish sifatining pasayishi va shunga mos ravishda qayta ishlash orqali olinadigan sifatli guruch miqdori pasaymoqda. Quyoshli kunlarda sholini quritish muammo tug‘dirmaydi, lekin bulutli havoda yoki yomg‘ir paytida yoyilgan sholini yig‘ish, namlikka chidamli plyonka bilan yopish kerak bo‘ladi. Agar sholi hajmi kattaroq bo‘lsa, unda bunday ishlarni amalga oshirish vaqt va mehnat xarajatlari jihatidan murakkablashadi.

Bundan tashqari, ta‘riflangan usul, quritish texnologiyasining nomukammalligi tufayli, barcha qatlamlarni teng ravishda quritishga va quritilgan massaning haqiqiy namligini aniqlashga imkon bermaydi. Sholi donlarini keyingi qayta ishlashda sinish sodir bo‘ladi. Sinish 50% gacha bo‘lishi mumkin. Shu bois fermer va dehqon xo‘jaliklarida sholini quritish uchun texnik vositalarga ehtiyoj seziladi. An‘anaviy quritish usuli radiatsiya orqali issiqlik uzatishga asoslangan: quyoshning infraqizil nurlari ostida don qatlami isitiladi, namlik bug‘lanadi va atmosferaga chiqariladi. Sholi

donini quritish uchun yoyilgan qatlamining qalinligi 20 sm dan oshmasligi kerak, qatlam qalinligi qanchalik yuqqa bo'lsa, quritish shunchalik samarali bo'ladi.

Hozirgi vaqtda donni, xususan, sholi donini quritishning bir qancha usullari mavjud bo'lib, ular bir-biridan asosan don massasini issiqlik bilan ta'minlash usuli bilan farqlanadi [4].

Don va don mahsulotlarini quritishning quyidagi ko'plab usullari mavjud:

- isitiladigan havo bilan konvektiv quritish;
- yuqori chastotali oqim bilan quritish;
- infraqizil nurlanish bilan quritish;
- vakuumli quritish;
- kontaktli quritish.

So'nggi yillarda olib borilgan izlanishlar quritish usullarini takomillashtirishga qaratilgan bo'lib, ular jarayonning eng yuqori intensivligini ta'minlaydi, shu bilan birga har bir mahsulotning o'ziga xos ozuqaviy qiymati va ta'mini maksimal darajada saqlashi lozim.

Zamonaviy tadqiqotlar natijalariga ko'ra, eng istiqbolli quritish usullaridan biri infraqizil nurlanish bilan quritish hisoblanadi [5].

Infraqizil quritish usuli meva, sabzavot va don mahsulotlarini o'z ichiga olgan holda, oziq-ovqat mahsulotlarini yuqori sifatli qurita oladigan potensial usuli sifatida o'rganilgan.

Infraqizil nurlanish bilan quritish konvektiv quritishdan tubdan farq qiladi. Chunki material havodan issiqlik o'tkazish orqali emas, balki to'g'ridan-to'g'ri infraqizil nur energiyasini yutish orqali quritiladi [6].

Infraqizil quritish an'anaviy quritish usullariga nisbatan ko'plab afzalliklarga ega bo'lib: yuqori quritish tezligi, yuqori energiya samaradorligi, quritish paytida mahsulot bo'ylab haroratning bir xilda uzatilishi va mahsulot bo'ylab o'tuvchi havo oqimining kamligi sababli changish miqdori kam hosil bo'lishi kabilardir [7].

Qishloq xo'jaligida sholi donini quritishda yuzaga kelayotgan muammoli vaziyatlarni hal qilishning eng samarali usuli, infraqizil nurlanish bilan qurituvchi elektrotexnologiyani yaratish orqali hal qilinishi mumkin. Infraqizil nurlanish orqali quritish boshqa quritish usullariga qaraganda eng tezkor va energiya tejamkor quritish usullaridan biri bo'lib hisoblanadi. Bunday elektrotexnologiyani yaratish va undan foydalanish orqali sholi donini quritish vaqtini hamda elektr energiyasini tejash imkonini beribgina qolmasdan, agrar sohasidagi dolzarb muammoga eng optimal yechim bo'lib hisoblanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. www.statista.com/topics/1443/rice/#topicOverview
2. stat.uz/uz/rasmiy-statistika/agriculture-2

3. Xaitov R.A. “Don va don mahsulotlarini saqlash texnologiyasi” fanidan ma’ruzalar matni. Vuxoro – 2008.

4. Эргашев Ш.Т., Отаханов Б.С., Абдуманнопов Н.А. Малогабаритная зерносушилка для фермерских хозяйств. Universum: технические науки: электрон. научн. журн. 2021. 6(87).
[URL:https://7universum.com/ru/tech/archive/item/11926](https://7universum.com/ru/tech/archive/item/11926)

5. Г. Г. Бабаев, П. М. Матякубова, Л. Н. Насимханов. “Изучение инфракрасного метода сушки зерна и зернистых материалов” Молодой ученый. — 2016. — № 14 (118). — С. 116-118. — URL: <https://moluch.ru/archive/118/32597/>

6. Z.Pan, R. Khir, K. L. Bett-Garber, E. T. Champagne, J. F. Thompson, A. Salim, B. R. Hartsough, S. Mohamed. Drying characteristics and quality of rough rice under infrared radiation heating. <https://elibrary.asabe.org/abstract.asp?aid=36237>

7. Ragab Khir, Zhongli Pan, Adel Salim, Bruce R. Hartsough, Sherief Mohamed. Moisture diffusivity of rough rice under infrared radiation drying. <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0023643810003476>